

O'ZBEKISTONDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI VA KASABA UYUSHMALARI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Axmedova Muqaddaxon

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Fuqaroviy-huquqiy
fanlar kafedrası professori, yuridik fanlar doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7769112>

Bugungi kunda mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini huquqiy tartibga solishning turli darajalari o'rtasidagi o'zaro muvofiqlik to'liq ta'minlanishiga qaratilgan qonunchilikning takomillashayotgani ahamiyatlidir. Fuqarolik jamiyati institutlarini tashkil etish, davlat ro'yxatidan o'tkazish, kasbiy faoliyati va rivojlanishi uchun qulay huquqiy sharoitlar yaratish, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini huquqiy tartibga solishning turli darajalari o'rtasidagi o'zaro muvofiqlikni ta'minlash orqali bu yo'nalishda o'sishga erishish mumkin.

Nodavlat notijorat tashkilot – jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foyda) olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o'z qatnashchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan o'zini o'zi boshqarish

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 72-moddasida "Davlat nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya eilishini ta'minlaydi, ularga jamiyat hayotida ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratadi.

Davlat organlari va mansabdor shaxslarning nodavlat notijorat tashkilotlari faolyatiga aralashishiga, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi", - deb mustahkamlab qo'yilganini ta'kidlash lozim.

Bugungi kunga kelib, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari davlat organlari bilan bir qatorda ijtimoiy sheriklik tamoyillari asosida strategik jihatdan muhim ahamiyat kasb etuvchi maqsadlarni amalga oshirish yo'lida samarali faoliyat ko'rsatib kelmokda. Mamlakatimizda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-

quvvatlash borasida sohani tartibga soluvchi huquqiy baza ham takomillashmoqda, desak adashmaymiz.

Nodavlat notijorat tashkilotining ta'sis hujjatlari - Muassislar (a'zolar) tomonidan tasdiqlangan ustav va qatnashchilar tomonidan uyushma (ittifoq) uchun tuzilgan ta'sis shartnomasi va ular tasdiqlagan ustav.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 4 martdagi **"Nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyati erkinligi, huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"**gi PQ-5012-sonli Qaror hamda **"2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"**gi PF-6181-sonli Farmoni fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada yangi bosqichga olib chiqish, xususan, ularning faoliyatida ochiqlikni ta'minlagan holda jamiyatda ularning o'rnini mustahkamash yo'lida yana bir katta qadam bo'ldi. Mazkur farmon bilan tasdiqlangan konsepsiyaning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

- fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning huquqiy asoslarini izchil takomillashtirish;
- fuqarolik jamiyati institutlariga ko'mak berish hamda ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini yanada takomillashtirish;
- davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;
- davlat ijtimoiy loyihalarini amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtirokini yanada kengaytirish;
- fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash kabilardir.

Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining **12-maqsadida ham** ayrim davlat funksiyalarini amalga oshirish jarayoniga jamoatchilik nazorati subektlarini keng jalb qilish, ommaviy axborot vositalarining roli va jurnalistlarning kasbiy faoliyati himoyasini yanada kuchaytirish, odamlarni qiynayotgan muammolar hamda islohotlarning ijrosi ahvolini o'rganishda ularning mehnatidan samarali foydalanish, ijtimoiy sheriklikning samarasini oshirish, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini davlat tomonidan subsidiyalar, grantlar va ijtimoiy buyurtmalar shakllarida qo'llab-quvvatlash

hajmini ikki barobarga oshirish kabi muhim konseptual vazifalar belgilab qo'yildi.

2021 yil 1 apreldan boshlab **Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining ochiqlik indeksi** joriy qilindi va har yil yakunlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar, ijtimoiy sheriklik darajasi, ajratilgan subsidiya, grant va ijtimoiy buyurtmalar natijadorligi va boshqa muhim faoliyat ko'rsatkichlari asosida ularning reytingi tuzildi.

Shulardan kelib chiqib, mamlakatning barcha hududlarida "**Nodavlat notijorat tashkilotlar uylari**" barpo etilib, birin-ketin fuqarolik jamiyatining mustaqil institutlari ixtiyoriga topshirilmoqda, ularga milliy va xalqaro grantlar tanlovlarida ishtirok etib g'olib bo'lishlari yo'lida huquqiy bilimlar berib borilmoqda, xalqaro tashkilotlar bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yishlarida amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda.

Kasaba uyushmalari xodimlarning respublika Konstitusiyasi va boshqa joriy qonunlarda belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini va manfaatlarini himoya qilish maqsadida tashkil etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 73-moddasida "Kasaba uyushmalari xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini va manfaatlarini ifoda etadilar va himoya qiladilar. Kasaba tashkilotlariga a'zo bo'lish ixtiyoriydir", - deb mustahkamlab qo'yilgan.

Shuningdek, kasaba uyushmasi ko'ngilli jamoat tashkiloti bo'lib, ham ishlab chiqarish, ham noishlab chiqarish sohalaridagi faoliyat turiga qarab, o'z a'zolarining mehnat va ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini hamda manfaatlarini himoya qilish uchun mushtarak manfaatlar bilan bog'langan mehnatkashlarni birlashtiradi. Mehnatkashlar, shuningdek, oliy va o'rta maxsus ukuv yurtlarida ta'lim olayotgan shaxslar hech qanday tafovutsiz o'z xohishlariga ko'ra va oldindan ijozat olmay turib, ixtiyoriy ravishda kasaba uyushmalari tuzish huquqiga, shuningdek, ustavlarga rioya etish sharti bilan kasaba uyushmalariga kirish huquqiga egadirlar. Mehnatkashlar korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda va boshqa ish joylarida kasaba uyushmalari tuzishga haqlidirlar. Ishlamaydigan pensionerlarning kasaba uyushmasi a'zoligiga kirish yoki undan chiqish tartibi kasaba uyushmalarining ustavlari bilan yo'lga solib boriladi. Kasaba uyushmalari ixtiyoriylik asosida respublika va boshqa hududiy hamda tarmoq birlashmalari tuzishlari, shuningdek, ularga kirishlari mumkin.

Kasaba uyushmalari mustaqil ravishda o'z ustavlarini ishlab chikddi va tasdiqlaydi, uyushma tuzilishini belgilaydi, rahbar idoralariini saylaydi, o'z faoliyatini tashkil etadi, yig'inishlar, konferensiyalar, plenumlar, qurultoylar

o'tkazadi. Kasaba uyushmalari o'z ustavlarida belgilangan maqsadlarga va vazifalarga muvofiq ravishda boshka mamlakatlarning kasaba uyushmalari bilan hamkorlik qilish, o'z xohishiga ko'ra xalkaro va boshka kasaba uyushmalari birlashmalariga va tashkilotlariga kirish huquqiga egadir.

O'zbekiston Respublikasida Jamoat fondlari "Jamoat fondlari to'g'risida gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq faoliyat olib boradi. Unga ko'ra, jamoat fondlarining tashkil etilishi, faoliyati, qayta tashkil etilishi va tugatilishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish Qonun bilan belgilanadi. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining jamoat fondlari to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.

Jamoat fondi deganda – yuridik va (yoki) jismoniy shaxslar tomonidan ixtiyoriy mulkiy badallar qo'shish asosida tashkil etilgan, xayriya, ijtimoiy madaniy, ma'rifiy yoki boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarni ko'zlaydigan, a'zoli bo'lmagan nodavlat notijorat tashkiloti jamoat fondi (bundan buyon matnda fond

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Biz xorijiy davlatlarda bilim olayotgan, mehnat qilib daromad topayotgan yurtdoshlarimizni, ularning mamlakatimizda yashayotgan oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy himoya qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni qabul qilamiz. Xususan, «Vatandoshlar» jamoat fondi orqali chet ellarda yashayotgan fuqarolarimiz va ularning oilalari bilan aloqalar kengaytiriladi. Hamyurtlarimizni ona tilimiz, madaniyat va urf-odatlarimiz asosida jiplashtirish, ularning bilim va salohiyatini mamlakatimiz taraqqiyotiga samarali yo'naltirish bo'yicha ishlar davom ettiriladi"¹.

¹ Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 6 ноябрь куни иннаугурация маросимида сўзлаган нутқи. Халқ сўзи, 2021 йил 7 ноябрь.